

Proverbes et construction de la paix chez les *Yaadse*

ZOUNGRANA Moumouni
Université Joseph KI-ZERBO

SAVADOGO Tounwendé Michel
Université Joseph KI-ZERBO

KABORE Barthélemy
Université Joseph KI-ZERBO

Résumé

La paix est une nécessité inhérente à toute société humaine qui se veut épanouie et prospère. Le proverbe, une valeur sûre des sociétés à tradition orale fut jadis un des remparts sûrs à partir duquel se construisait et se consolidait cette paix. Le Burkina Faso, actuellement en quête de stabilité use de tous les artifices aujourd'hui pour recouvrir cette quiétude si chère au bien-être de sa population. Le proverbe jadis efficace à une telle situation s'adapte-t-il aux défis actuels de construction de paix des sociétés dites modernes ? Cette parole dite des ancêtres a-t-elle toujours sa place dans un monde où l'écriture et les techniques de l'information et de la communication dictent sans partage leur loi ? L'objectif de ce présent article est de situer l'opinion sur la place et le rôle du proverbe dans la société dite moderne de même que sa capacité à contribuer à l'édification de la paix sociale. Une approche ethnolinguistique de quelques proverbes *yaadse* a servi de socle à cette étude.

Mots-clés : Paix, proverbe, modernité, oralité, tradition.

Abstract

Peace is an inherent necessity of any human society that wants to be fulfilled and prosperous. The proverb, a sure value of societies with an oral tradition, was once one of the sure ramparts from which this peace was built and consolidated. Burkina Faso, currently in search of stability, is using all artifices today to regain the tranquility so dear to the well-being of its population. Does the proverb that was once effective in such a situation adapt to the current challenges of building peace in so-called modern societies? Does this so-called word from the ancestors still have its place in a world where writing and information and communication techniques dictate their law without sharing? The objective of this article is to situate opinion on the place and role of the proverb in so-called modern society as well as its capacity to contribute to the building of social peace. An ethnolinguistic approach to some *yaadse* proverbs served as a basis for this study.

Keywords: Peace, proverb, modernity, orality, tradition.

Introduction

En Afrique traditionnelle les Anciens avaient très vite compris que la paix était fondamentale à toute vie en société et que des efforts devraient être faits dans ce sens. Cette vision les a guidés à saisir et à créer des occasions pour renforcer les liens de cohésion, réaffirmer les liens de solidarité séculaires entre familles ou villages, de rappeler les vertus du bon voisinage de même que renouveler les pactes d'amitié et de paix entre clans. En un mot, la paix, vu sa fragilité et son importance dans la vie des communautés était construite, entretenue et choyée, de peur qu'elle n'échappe aux mains des hommes. Ainsi, la parole combien importante constituait le mécanisme idéal pour enseigner la paix à travers des canaux appropriés comme les proverbes appelés paroles des anciens ou des sages. Mais avec l'évolution où il est surtout question d'écriture et de techniques de l'information et de la communication, quelques interrogations se dégagent. Le proverbe issu des sociétés à tradition orale a-t-elle toujours sa place dans la modernité ? Si oui, en quoi peut-elle être utile à l'édification d'une paix véritable et durable en ces temps d'insécurité au Burkina Faso ? L'ethnolinguistique se présente comme l'approche indiquée pour analyser cette problématique à travers un corpus de proverbes collecté chez les *Yaadse*¹ au Burkina Faso. Le choix de cette approche se justifie du fait qu'il jette un pont entre la langue, la culture et la société pour une meilleure compréhension des pratiques sociales et culturelles. Ainsi, les travaux de Wilhelm von Humbolt, F. Boas (1942), B. Malinowski (1974) et E. Sapir (1956) /B. Whorf (1985) ont été sollicités pour mieux comprendre les notions de proverbe et de paix, d'une part, et le rôle des proverbes dans la construction de la paix dans la société, d'autre part.

¹ *Yaadse* : habitants du Yatenga, région Nord du Burkina Faso

1. Le proverbe

Le proverbe se dit en *mooré*² « *yel-bũndi* ». Ce syntagme nominal se compose du mot « *yelle* » qui signifie une affaire ou un problème et « *bũndi* » qui veut dire, pour certains, ‘sinueux’, ‘tortueux’, ‘qui n’est pas droit’, ‘qui n’est pas explicite’, etc. Pour d’autres, « *bũndi* » vient de la locution verbale ‘*sẽn bũndi*’ qui renvoie à ce qui germe ou qui pousse à l’image d’une plante. Ce qui laisse croire que le « *yel-bũndi* » se rapporte à une chose qui croît, à une affaire qui pousse, qui prend de la proportion ou de l’ampleur à partir de si peu. Par ricochet, il renvoie à une pensée ou une affirmation concise qui dit peu mais suggère plus à l’image du « *yell sẽn bũndi* » (une affaire qui pousse, qui croît ou qui se développe). Les éléments caractéristiques du « *yel-bũndi* » (proverbe) résident donc dans sa forme concise et son sens métaphorique voire énigmatique comme le confirmait Doris Bonnet quand il disait :

Le terme composite employé pour désigner le proverbe fait donc explicitement allusion à son caractère énigmatique. L’accent est mis d’une part sur l’aspect problématique du proverbe, sur le sens caché qu’il renferme, d’autre part sur l’aspect condensé du proverbe. (Doris Bonnet, 1982, p. 37)

On comprend alors pourquoi les *Yaadse* définissent le « *yel-bũndi* » (proverbe) comme une parole courte exprimée de manière sinueuse, voilée et à l’abri du profane qui se limiterait au sens apparent voire littéral de l’énoncé. K. L. Yaméogo et P. r. Kaboré le rappellent en ces termes :

L’usage du proverbe dans la langue parlée ou même écrite est synonyme d’une certaine maturité d’esprit du locuteur. C’est son utilisation dans un contexte bien précis qui lui confère sa valeur morale. En dehors de son contexte d’énonciation, le proverbe a une existence virtuelle et revêt une certaine signification que seuls ceux qui ont une certaine connaissance du terroir d’où il est tiré peuvent comprendre. (K. L. Yaméogo et P. r. Kaboré, 2022, p. 4)

Autrement dit, ce type de parole est dit en *mooré* « *gomd ne pagdo* » (paroles enrobées) dont le code réside au-delà de son aspect superficiel et des mots ainsi présentés. Ne pourra percer le mystère du proverbe comme dit antérieurement que celui qui possède une parfaite connaissance de la langue et du milieu car les images utilisées sont fonction de la communauté, de leurs expériences et de leur vision du monde. C’est pourquoi M. Zoungrana précise à cet effet que :

² Langue parlée par les *Moose*.

L'usage des 'y**elbūna**'³ est la preuve d'une bonne assimilation des valeurs matérielles et sociales de son groupe social mais aussi la preuve de son intégration à son milieu. Les 'y**elbūna**' demeurent la voix de l'expérience, la voix des ancêtres qui guident et suggèrent. Cette voix, par sa sagesse et sa justesse, résiste au temps et voyage à travers les générations. (M. Zoungrana, 2012, p. 176)

L'une des caractéristiques majeures du proverbe selon le schéma de la communication établi par R. Jakobson (1963) réside dans sa fonction référentielle. En effet, le proverbe n'atteint sa pleine performance qu'en situation où les éléments apparents ou latents peuvent être appréhendés et mis à profit pour décortiquer l'énigme ainsi lancée. D'où la précision apportée par Doris Bonnet quand elle déclare :

Le proverbe n'existe que par rapport à un contexte donné : un référent, qui permet de donner tout son sens, c'est-à-dire toute son efficacité, au message symbolique. De plus il est un élément important de contact entre les personnes, créant par sa seule énonciation, des connexions psycho-sociales particulières. (Doris Bonnet, 1982, p. 41)

Et à P. N'Da de conclure en rappelant que le proverbe tire son enseignement du vécu des hommes, par les hommes et pour les hommes :

Le proverbe se construit à partir du vécu, à partir de l'observation et de l'objectivation ou de la représentation du monde matériel, animal et humain : on part et parle des choses, des animaux ou des hommes pour parler aux hommes. Rythme, image et normes sont présents dans le proverbe. (P. N'Da, 1987, p.32)

Le proverbe est une parole enrobée. Réservé uniquement aux hommes matures, il véhicule un message de sagesse et permet d'exprimer sa pensée avec diplomatie et bienveillance. Dès lors, on comprend pourquoi il participe à la construction de la paix.

2. La paix

La vie en société nécessite obligatoirement la quiétude et la stabilité pour l'épanouissement des individus. Cet état de quiétude dénommé "paix" est considéré comme étant un état de calme ou de tranquillité, une absence de perturbation, de trouble, de guerre et de conflit. Ce qui permet à l'Encyclopédie multilingue (Wikipédia)⁴ d'appréhender la paix comme :

³ Pluriel de « yel-būndi »

⁴ Wikipédia en ligne, consulté le 02 mars 2024.

L'entente amicale de tous les individus qui composent une ou des sociétés civiles et/ou militaires. Elle n'implique pas l'absence de conflits, mais une résolution systématique calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par l'écoute, la compréhension, le dialogue, la négociation ou par des échanges de biens tel le commerce ou le troc.

De ce point de vue, la paix va au-delà d'un état de tranquillité et de stabilité mais se présente comme une anticipation, une prévention des tensions. Elle est fondée sur la résolution pacifique et concertée des divergences de sorte à éviter à tout prix l'usage de la violence. Symboliquement, cela implique que la paix n'est pas un absolu, mais une recherche permanente qui implique nécessairement l'action des hommes. D'où l'intérêt du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO au Congrès sur la paix à Yamoussokro (RCI) en 1989 qui rappelait que « les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». De cette vision, il est souhaité que les individus développent des compétences interculturelles nécessaires pour comprendre la richesse du monde dans lequel ils vivent, créant ainsi des outils propices à la construction d'une paix durable. C'est d'ailleurs dans cette optique que la directrice générale de l'UNESCO Irina Bokova à la 31^{ème} session en 2001 à Paris déclarait que :

La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre mais signifie vivre ensemble dans nos différences de sexe, de race, de langue, de religion et de culture, tout en promouvant le respect universel de la justice et des droits de l'homme, deux principes sur lesquels se fondent cette coexistence. (UNESCO, 31^{ème} session en 2001 à Paris)

L'éducation est donc essentielle pour cultiver la paix en ce sens qu'elle éclaire et dote les plus jeunes de compétences qui leur permettront d'être de vrais acteurs et promoteurs du vivre-ensemble, de l'acceptation de l'autre dans sa différence et surtout de la protection des plus faibles voire des minorités souvent mises en marge de la société. Le proverbe occupant une place primordiale dans l'éducation en milieu *yaadga*, on peut donc apprécier l'importance de son apport dans la construction de la paix.

3. La paix par les proverbes

L'harmonie et l'unité sociale entre les hommes dans la société ne constituent pas un acquis à priori. Les intérêts des uns, étant souvent divergents de ceux des autres, il surgit, bien très souvent, des écarts de points de vue et de comportements. Malheureusement, ces différends, inhérents à toute vie en société, mal gérés ou réglés dans la violence, fragilisent le tissu social. Consciente de cet état de fait, la société traditionnelle a sacralisé la parole en

préconisant des garde-fous dans son usage. Tout est mis en œuvre pour éviter les quiproquos, les maladresses et la discourtoisie. Le recours aux proverbes par les Anciens participe de cette prudence. Considérés comme des paroles véridiques, le proverbe est le moyen par excellence pour créer le consensus, pacifier une situation tendue entre deux individus opposés ou mettre un terme à un débat houleux. Il incarne, à la fois, le rôle de l'enseignant par sa connaissance, du juge par son autorité et du vieillard par sa sagesse. Le proverbe se présente comme l'outil idéal de construction de la paix. Dans les relations au quotidien, il prône la patience, la pondération et la prudence. Cette diplomatie dont il fait montre fait de lui la voix de la sagesse et le prometteur d'un idéal de vie.

3.1 Le proverbe, un idéal de vie

La vie en communauté suppose des règles codifiées et une orientation commune vers laquelle l'ensemble des individus convergent. Les enseignements reçus et les leçons véhiculées au quotidien doivent tendre vers cette vision. Le proverbe, vérité d'ordre général, qui concerne toute la communauté sans exception participe à la construction de cet idéal et de ce modèle de vie que chacun doit observer. Il véhicule une idéologie, une expérience de vie approuvée et confirmée par plusieurs générations qui ne demande qu'à être appliquée. Le proverbe s'impose à tous. Il revêt un caractère impératif et injonctif auquel l'homme doit se plier. C'est dans ce sens que Kouadio Yao affirme :

Le proverbe offre une stratégie de communication et de raisonnement, se présente comme un puissant moyen pédagogique, didactique et cognitif moderne, et comme un moyen efficace d'information au service de l'individu et du corps social. (Kouadio Yao, 2016, 246)

Le proverbe, n° 8 « *Sugr sooba yaa Wënnam zoa* » (Qui sait pardonner est ami de Dieu), incarne parfaitement ce rôle pédagogique et didactique. Le pardon "Sugri" évoqué est une vertu enseignée dans les sociétés traditionnelles et dans les différentes confessions religieuses. C'est une disposition élevée de l'esprit qui tait toute rancœur au profit de la paix. L'homme, auteur du pardon, est considéré comme un être de paix et est apprécié des ancêtres et de Dieu. Le pardon demeure, donc, un idéal de vie convoité par tous. Il est perçu comme le comportement exemplaire que l'homme de raison, d'esprit mûr, l'homme mesuré se doit de cultiver et de rechercher au quotidien. Le proverbe, en prônant le pardon, préconise, de ce fait, un art de vie. Il défend un idéal, une idéologie consensuelle.

3.2 Le proverbe comme un consensus

Le consensus se présente comme un accord, un arrangement entre deux parties. Ce qui revient à dire que chaque partie fait l'effort de quitter un tant soit peu sa zone d'intérêt ou de confort pour aller vers un compromis au nom de l'intérêt général. Ces deux parties, qui acceptent de se retrouver, de communiquer et d'envisager des possibilités d'une issue pacifiée de leurs différends, le font au nom de la paix qu'elles privilégient et appellent de tous leurs vœux. Le proverbe est le modèle parfait de consensus au niveau social pour la simple raison qu'il réunit autour de lui plusieurs générations (passées et actuelles), plusieurs couches sociales (jeunes, adultes et vieux), plusieurs genres (hommes et femmes), plusieurs communautés religieuses (musulmans, chrétiens, la religion traditionnelle), etc. Ainsi, le proverbe lorsqu'il est lancé, fait rarement l'objet de contestation et cela suppose qu'il fait l'unanimité et met tout le monde d'accord. Le consensus est primordial dans la cohabitation. Le proverbe n°7 le confirme quand il enseigne « *Wa ti d zīndi, ya wa ti-d zabe* » (Viens on va s'installer ensemble, égal viens on va se quereller). Il ressort de ce proverbe que toute vie en société est émaillée de points de vue divergents. Ce qui implique du même coup des efforts à faire pour rendre cette vie sociale possible et agréable, l'homme demeurant, selon Thomas Hobbes, un animal social. Prendre conscience des limites ou des faiblesses qu'engendre la cohabitation est déjà une victoire en ce sens que la difficulté est à moitié résolue du fait que le mal soit déjà diagnostiqué. Le proverbe rappelle, au quotidien à chaque homme, la nécessité d'être prudent et l'obligation de trouver toujours un compromis à chaque fois qu'une discorde venait à se présenter. Par le consensus donc, le proverbe participe doublement à la consolidation de la paix : il suscite la communication et rapproche les éventuels protagonistes par son caractère sentencieux.

3.3 Le proverbe comme un verdict

Le proverbe constitue une vérité polie le long des âges. Ce qui lui permet de revêtir un caractère impératif et injonctif de sorte à ne point autoriser la polémique. Jean Cauvin est de cet avis quand il dit :

De tout temps, les hommes en général, et les Africains, en particulier, en font usage pour dispenser non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire. En somme, l'on s'en sert pour instruire, enseigner et éduquer grâce à la vérité générale, voire universelle qu'il porte, et grâce à sa valeur normative et son caractère intemporel. (Jean Cauvin, 1978, p. 168)

Le proverbe constitue, de ce fait, le verdict imposé à la communauté. Aucun individu ne peut, à lui tout seul, s'y opposer et s'en tirer à bon compte. Il est contraint de se ranger du

côté de la communauté pour ne pas courir le risque de se retrouver en marge de la société. La primauté du groupe sur l'individu est soulignée par le proverbe n°3 qui stipule que « *Yembr sā nōomē, yub n yiide* » (Il est plus intéressant d'être à deux que tout seul). A travers ce proverbe se dégage toute une idéologie qui laisse voir que la communauté prime sur l'individu. En effet, les valeurs africaines recommandent que l'individu ne vive pas en autarcie mais plutôt en communion avec les autres afin de pouvoir profiter des avantages du groupe. L'homme est un être social dont la vie n'a de sens qu'au milieu de ses semblables. Cette vérité secrétée par l'expérience sonne comme une norme sociale qui s'impose à tous. Elle prévient l'homme des conséquences de la vie en solitaire et se présente comme une invite à l'unité et à la cohabitation pacifique. Le proverbe renforce donc la cohésion sociale et se présente comme le remède privilégié pour la conquête de la paix.

3.4 Le proverbe comme un remède

Le proverbe apparaît dans plusieurs circonstances comme un vaccin qui prévient, une cure qui guérit du mal ou un bol d'air qui libère l'esprit. Le proverbe est le fruit de l'expérience des Anciens qui l'ont à plusieurs reprises expérimenté et confirmé. Cette expérience raffine l'homme et le prémunit de tout comportement de nature à porter atteinte à sa dignité et à son bien-être. De ce fait, le proverbe protège de la faute et prévient de la déperdition. Il renforce la bonne moralité et cultive l'éthique comme le reconnaît R. Barthes quand il définit le proverbe:

Un sens littéral, celui des mots eux-mêmes, puis derrière, un sens historique se rapportant à l'humanité de Jésus, et derrière encore un sens moral qui impliquait l'éthique, le devoir de l'homme, et enfin quatrièmement, le plus important, le sens dernier, le plus profond, le plus caché, mais le sens vital, celui qu'on appelait le sens anagogique, parce que c'était celui qu'on trouvait quand on avait remonté tous les autres sens. (R. Barthes, 1972, p. 187)

Cette réflexion laisse percevoir les différentes portées du proverbe qui résumeraient en dernier ressort à la culture de l'éthique afin de rendre l'homme meilleur, équilibré et complet. Le proverbe prévient, alerte et avertit. Il prépare à l'anticipation et à la prudence. Le proverbe n°6 n'en dit pas le contraire « *Fo sā kēnd kiu-kiu, ⁵bi f tēeg soa-soa⁶ yelle* » (Si tu vas d'un pas alerte rappelle-toi qu'un temps viendra où tu iras avec moins d'entrain). Il ressort

⁵ Kiu-kiu : idéophone exprimant les pas alertes d'un homme fier, sûr de lui et qui ne craint rien du fait de sa situation reluisante du moment

⁶ Soa-soa : idéophone opposé au terme " kiu-kiu" et qui renvoie au pas hésitants, lents et très mesurés d'un homme vulnérable et en position de faiblesse.

concrètement que l'homme sensé doit, pendant ses périodes fastes, se projeter et savoir apprécier ses actions parce qu'advientra une période de fragilité et de faiblesse. Cette anticipation lui permettra de relativiser les choses et d'agir ainsi avec discernement pour ne pas compromettre son futur par un agir malencontreux ou inapproprié. Le proverbe apparaît ici comme un remède qui prévient du mal (danger) qui guette l'imprudent. Il enseigne et donne des leçons indispensables à la vie.

4. Le proverbe, une nécessité pour les sociétés modernes

Le proverbe demeure utile pour les sociétés contemporaines. Les messages véhiculés et les leçons enseignées restent d'actualité. La culture de l'éthique qui se veut le but ultime du proverbe demeure primordial notamment dans une société moderne caractérisée par le vice. Les canaux habituels d'éducation que sont la famille et l'école semblent impuissants face à l'agressivité de la rue. La multiplicité, la diversité et l'accessibilité des sources d'informations rendent fragile le discours familial et scolaire. Dans un tel contexte, préparer les plus jeunes à une autodiscipline semble être la solution la plus adaptée. Dès lors, le proverbe sonne comme la voie idéale pour sensibiliser, orienter et éclairer pour une prise de conscience des valeurs traditionnelles. Des valeurs à l'image de la solidarité, le respect des personnes âgées qui font la spécificité et l'originalité de la culture africaine peuvent être promues. Dans ce sens les proverbes, respectivement n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 peuvent être cités en exemple

- *Nug-bi yeng pa wokd zom ye* (un seul doigt ne ramasse pas la farine) ;
- *Aya aya⁷ n zēkd suugri''* (C'est à plusieurs qu'on peut hisser la chaume d'une case) ;
- *Yembr sā nōomē yub n yiide''* (Il est plus intéressant d'être à deux que tout seul) ;
- *Yāag nin pēla la a pa nē yiig ye''* (L'enfant a des yeux clairs mais ne voit pas loin) ;
- *Nikēem noor ya yuugu la a gom Ka yuug ye''* (La bouche du vieillard sent mauvais mais sa parole n'a pas d'odeur).

Conclusion

Au regard de l'importance de la paix pour la vie en groupe, les sociétés soucieuses de la cohésion sociale ont mis au point un certain nombre de mécanismes pour anticiper les conflits. En milieu traditionnel, la parole étant le fondement de la cohabitation pacifique, le proverbe fait partie des dispositifs mis en place pour prévenir, gérer et de résoudre les cas conflictuels. C'est ainsi que le proverbe est perçu comme une source de distillation de connaissances et de sagesse. Ces multiples avantages font du proverbe un idéal de vie, un point de consensus, une sentence qui tait toute polémique, un remède qui cultive l'éthique. Toutes ces valeurs participent à l'assainissement de la vie en groupe, renforcent la

⁷ Aya aya : idéophone représentant l'effort fourni par plusieurs individus à l'ouvrage

cohabitation pacifique et raffermissent le ciment social. Le proverbe reste atemporel et peut contribuer à la construction de la paix.

Références bibliographiques

- Boas F. (1940). *Race, Language and culture*, New York, Mac Millian.
- Bonnet D. (1982). *Les Proverbes chez les mossis du Yatenga*, Haute-Volta, Paris, SELAF.
- Barthes R. (1972). *Le degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil.
- Cauvin J. (1978). « Proverbes miyanka recueillis à Karangasso (Mali) », *Persée Journal Des Africanistes*, pp. 167-168
- Jacobson R. (1963). *Essais de linguistique générale*, Paris, éd. du Seuil.
- Kouadio Y. (2016). « Proverbes et modernité, deux réalités irréconciliables ? *Estudios Románicos*, 25, pp. 241-252.
- Lee W. B. (1956). *Language, Thought and Reality*, Cambridge, MIT Press.
- Malinowski B. (1974). *Les Jardins de corail*, Maspéro, Paris.
- Sapir E. (1921). *Language, An introduction of the study of speech*, Paris, Payot.
- Yaméogo K. L. et Kaboré P. r. (2022). « Typologie et situation d'énonciation des proverbes dans deux romans burkinabés : le cas de *Les sillons d'une endurance* d'Arouna Diabaté et de *l'Antedestin* de Dramane Konaté », pp 1-61.
- Zoungrana M. (2012). *Textes oraux moose et éducation nationale au Burkina Faso : Contribution à la formation des écoliers du primaire, approche prospective*, Ouagadougou, Thèse de Doctorat Unique, Université de Ouagadougou/Université de Poitiers.

Annexe

Le corpus

Le corpus de 10 proverbes ci-dessous a été recueilli dans sa grande partie au Nord du Burkina Faso et plus précisément dans le Yatenga. Cette localité regroupe les provinces du Zandoma, du Yatenga et du Bam où le dialecte prédominant est le *yaadre*⁸, *moore* parlé par les *Yaadse*. La collecte a eu lieu en 2024. Cependant, nous avons opté dans le cadre du

⁸ *Yaadre* : Variante du *moore* parlée par les *Yaadse*, population originaire du Yatenga.

présent article pour une transcription orthographique et chaque proverbe transcrit est suivi d'une traduction littérale puis littéraire. Dans la présentation du présent corpus, le premier énoncé présente la transcription en proverbe en variante *yaadre* du *moore* matérialisé en gras, la deuxième correspond à la traduction littérale qui donne le sens de chaque mot de la transcription en français afin d'offrir plus d'éléments de compréhension au sujet non mooréphone, et le troisième concerne la traduction littéraire matérialisée en italique. Elle tient compte des règles grammaticales et sémantiques de sorte à ce que le texte soit dissociable du corpus en *Moore* et compréhensible au locuteur de la langue française.

1. Abréviations

Nég. : négation

Inac. : inaccompli

Acc. : accompli

Dét. : déterminant

Pr.rél : pronom relatif

Préd.v : prédicatif verbal

Interj. : interjection

Onom. : onomatopée

Prés. : présent

C.sub : conjonction de subordination

M.fut : marque du futur

2. Transcription et traductions

1. **Nug-bi yeng pa wɔkd zom ye**

Doigt seul nég. ramasser (inac.) farine interj.

Un seul doigt ne ramasse pas la farine

2. **Aya aya⁹ n zēkd suugri**

Onom. Préd.v soulever (inac.) toit de chaume

C'est à plusieurs qu'on peut hisser la chaume d'une case.

⁹ Aya aya : idéophone représentant l'effort fourni par plusieurs individus à l'ouvrage

- 3. Yembr sã nōomē yub n yiide**
 Seul être (prés.) bon deux préd.v mieux
Il est plus intéressant d'être à deux que tout seul
- 4. Yāag nin pɛɛla la a pa nē yiig ye**
 Enfant yeux blancs mais lui nég. voir (prés.) loin interj.
L'enfant a des yeux clairs mais ne voit pas loin
- 5. Nīkēm noor ya yuugu la a gom Ka yuug ye**
 Vieux bouche être odeur mais lui parole nég odeur interj.
La bouche du vieillard sent mauvais mais sa parole na pas d'odeur
- 6. Fo sã kēnd kiu-kiu bi f tēeg soa-soa yelle**
 Toi préd.v marcher (inac.) vite c.sub toi rappeler (inac.) lentement problème
Si tu vas d'un pas alerte rappelle-toi qu'un temps viendra où tu iras avec moins d'entrain
- 7. Wa ti-d zīndi, ya wa ti d zabe**
 Venir (inac.) c.sub nous asseoir (inac.) c'est venir (inac.) nous bagarrer (inac.)
Viens on va s'installer ensemble, égal viens on va se quereller
- 8. Sugr sooba yaa Wēnnam zoa**
 Pardon propriétaire être Dieu ami
Qui sait pardonner est ami avec Dieu
- 9. Laafi la buumbu**
 Paix être bonne
La paix, c'est l'essentiel
- 10. Rapek kaoos koomē a pa leggd yēbg ye**
 Bois durer (prés.) eau lui nég. devenir (acc.) caïman interj.
Même si un bois dure dans l'eau il ne devient pas un crocodile